

DORIVOR P'SIMLIK HOM ASHYOLARI ASOSIDA TINCHLANTIRUVCHI TA'SIRGA EGA NASTOYKA TEXNOLOGIYASI

Abdurazzoqova M.

Usubbayeva Sh.M.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi e-mail:
shahnozam.u@mail.ru, tel: (90)992-20-83.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12742833>

Dolzarbliqi. O'zbekiston Respublikasida o'sadigan dorivor o'simliklar xom ashyosidan samarali foydalangan holda, yuqori terapevtik ta'sirga ega dori preparatlarini tayyorlash, sifatini baxolash farmatsevtik texnologiyaning dolzarb vazifalaridan hisoblanadi.

Valeriana, do'lana, arslonquyruq va qulmoq o'simliklari O'zbekistonda keng tarqalgan o'simliklar bo'lib, xalq tabobatida va ilmiy tibbiyotda asab kasalliklarida davolovchi vosita sifatida keng ko'lamda ishlatiladi. Ushbu o'simliklardan tayyorlangan dorivor preparatlar (damlama va quyuq ekstrakt) ishtaxa ochuvchi, spazmolitik, tinchlantiruvchi vosita sifatida qo'llaniladi.

Tadqiqotning maqsadi: Tadqiqotning asosiy maqsadi, valeriana yer ustki qismi, qulmoq g'ubbasi, arslonquyruq yer ustki qismi va do'lana mevasidan iborat o'simliklardan nastoyka olish.

Usul va uslublar: O'simlik xom ashyosi kerakli kattalikda maydalanib, tegishli miqdorda aralashtirib tayyorlangan xom ashyo aralashmasi "yolg'on" tubli, shisha perkolyatorga solinadi, shibbalanadi va xom ashyo ustiga 2 qavat qilib filtr qog'oz qo'yiladi. Uning ustiga chinni bo'lakchalari solinib, bostiriladi. Ajratuvchi 40% li etil spirti XI DF dagi 5-alkogolometrik jadval asosida tayyorlandi. Kerakli miqdorda ajratuvchi olinib, perkolyator devori bo'ylab asta-sekinlik bilan quyiladi, aralashma ustida "yolg'on yuza" hosil bo'ladi. So'ng perkolyatorning pastki jo'mragi ochilib, bir qism ajratuvchi quyib olinadi. Quyib olingan ajratuvchi qaytadan perkolyatorga uning devori bo'ylab quyiladi. Shu usulda ajratmaning sirkulyasiyasi amalga oshirildi. Nastoyka 5 kun ichida tayyor bo'ldi.

Natijalar: Nastoyka tarkibini tanlab olish uchun o'simliklarni ta'siri adabiyotlardan ma'lumotlarni yig'ib, asab tizimi kasalliklaridan nevroz, yurak nevrozi, mushaklar tarangligini bo'shashtiruvchi hususiyatga ega o'simliklarni yig'ib, ularni birma-bir o'rganib tanlab olindi. Tanlab olingan o'simliklarni birgalikdagi ta'siri, yuqori samarasi, keng qamrovli ekani inobatga olindi. Nastoyka tarkibi 4 xil o'simliklardan tashkil topdi, ularning birgalikdagi o'zaro ta'siri yuqori samarali dep topildi.

Xulosalar: Nastoyka tarkibi tanlab olindi va shu tarkib bo'yicha nastoyka olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Bunda maserasiya-sirkulyasiya usulida olish maqsadga muvofiq deb topildi.